

ИЗУЧЕНИЕ ПРОГНОСТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ РИСКА РАЗВИТИЯ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ У ЖЕНЩИН С НАСЛЕДСТВЕННОЙ ТРОМБОФИЛИЕЙ

Жуманиязов Кудрат Атабаевич¹

Доцент кафедры акушерства и гинекологии

Тел.: +998919853223. E.mail: Kudrat.jumaniyazov@minzdrav.uz

Отажонва Дилфуза Отабек кизи²

Студентка 4 курса факультета педиатрии

Тел.: +998992434633. E.mail: otajonovad99@gmail.com

¹⁻²Ургенчского филиала Ташкентской Медицинской Академии

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6786827>

ARTICLE INFO

Received: 28th May 2022

Accepted: 02nd June 2022

Online: 05th June 2022

KEY WORDS

факторы риска,
синдром ДВС,
преждевременные роды,
Д-димер.

ABSTRACT

Цель исследования. Изучение клинического значения выявления с наследственной тромбофилией при ведении беременности, родов и послеродового периода у пациенток с тромботическими осложнениями в анамнезе. Материал и методы. Нами обследованы 134 беременных с ПР в возрасте от 21 до 36 лет. В нашей работе приводится значимость определения показателя Д-димера в сыворотке крови у беременных. Результаты исследования показали, что при преждевременных родах (ПР) в 67,3% случаях отмечается повышения концентрации Д-димера в сыворотке крови. Высокий показатель Д-димера среди у беременных с ПР в основном отмечается в третьем триместре, что составило 66,6% случаев. Повышение концентрации Д-димера обуславливает риск развития ДВС-синдрома, что является одним из прогностическим критерием определения акушерских осложнений.

Введение.

Преждевременные роды (ПР) остаются одной из самых актуальных проблем современного акушерства [1-3]. Частота ПР в мире составляет около 11% с колебаниями от 5% в некоторых странах Европы до 18% в Африке. Ежегодно в мире рождается около 15 миллионов недоношенных детей (ВОЗ, 2019). В РУз каждый год на свет появляется около 100 тысяч преждевременно рожденных (ЮНИСЕФ, 2019).

ПР являются серьезной медико-социальной проблемой в связи с тем, что среди недоношенных новорожденных очень высока перинатальная смертность, которая на сроках до 28 недель беременности достигает 380%, что в 156 раз выше, чем при доношенной беременности [4]. Перинатальная и детская заболеваемость среди недоношенных также очень высоки. Согласно данным ВОЗ за последние 20 лет отмечается тенденция увеличения частоты ПР в мире. Осложнения ПР

являются основной причиной смерти детей в возрасте до 5 лет; из-за них в 2015 г. умерло около 1 миллион человек [1].

Установлено, что адекватность имплантации оплодотворенной яйцеклетки, трансформации спиральных артерий и плацентации нарушаются при тромбофилии, что создает патогенетическую основу основных гестационных осложнений и репродуктивных потерь в форме невынашивания беременности, преэклампсии, фетоплацентарной недостаточности, задержки внутриутробного роста плода, преждевременной отслойки плаценты, антенатальной гибели плода. Значительное внимание уделяется изучению тромботических и нетромботических эффектов тромбофилии, которые длительное время могут оставаться скрытыми и проявляться в условиях характерной для беременности гиперкоагуляции и активации процессов системного воспаления в форме акушерских и тромботических осложнений [5]. Эта проблема актуальна еще и в связи с очень высокой частотой генетических и приобретенных тромбофилий в общей популяции, которая по современным данным достигает 15-20% [6].

Цель исследования. Изучение клинического значения выявления с наследственной тромбофилией при ведении беременности, родов и послеродового периода у пациенток с

тромботическими осложнениями в анамнезе.

Материал и методы. Нами обследованы 52 беременных с ПР в возрасте от 21 до 36 лет. У всех беременных проводили общеклинические, инструментальные, функциональные (УЗИ, доплер), ИФА исследования. Беременные были консультированы смежными специалистами (терапевт, невропатолог, инфекционист, дерматолог, эндокринолог и др.) Основная группа состоит из 64 женщин с синдромом потери плода. Контрольную группу составили 29 беременных физиологического течения, с без антифосфолипидного синдрома. Уровень Д-димера определяли методом ИФА-исследования в сыворотке крови пациенток. Статистические результаты исследования статистически обрабатывали с помощью стандартных методов вариационной статистики с применением t-критерия Стьюдента по прикладной программе «Excel-Office-2010» на компьютере Pentium IV.

Результаты исследования и обсуждения. Клинические исследования беременных с ПР показали, что 42 (80,7%) беременных составили в III- триместре и во II - триместре – 10 (19,2%) случаев. Результаты ИФА исследования показали, что среди 52 беременных с ПР высокий показатель уровня Д-димера выявлено у 35 пациенток, что составило 67,3% случаев (таб. 1).

Таблица 1.

Частота выявляемости Д-димера в сыворотке крови у беременных с преждевременными родами (абс, %)

№	Группы	Частота выявляемости Д-димера в сыворотки крови			
		< 0,5 мг/мл		> 0,5 мг/мл	
		*n	%	*n	%
	Беременные с ПР n=52	17	32,7*	35	67,3*
	Беременные без ПР n=21	5	23,8	-	-

Примечание: n – число обследованных пациенток; *n - число выявленных повышенного уровня аутоантител Д-димера; - показатель достоверности по отношению к показателям беременных без ПР (P<0,05)

Как следует из таблицы, низкие показатели Д-димера менее 0,5 мг/мл отмечали у 17 беременных среди 52 с ПР, что составило 32,7% случаев, тогда как в группе беременных с физиологическим течением выявлялось у 5 из 21, что составило 23,8% случаев соответственно.

Анализ количественной характеристики аутоантител Д-димера в сыворотке крови у беременных с ПР выявило увеличение концентрации в 6

раз по сравнению с показателями контрольной группы беременных без ПР и составило в среднем 1,2±0,1 Мг/мл и имел статистически достоверный характер (P<0,05). Тогда как концентрация Д-димера у беременных без ПР в среднем составило в среднем 0,2±0,02 Мг/мл соответственно.

Нами проанализирована состояние концентрации Д-димера с учетом триместров беременности у обследуемых пациенток (рис.1).

Рис.1 Показатель уровня Д-димера с учетом триместра беременности (мг/мл, абс)

Как следует из рисунка, концентрация Д-димера у беременных с ПР во втором триместре в среднем составило $0,7 \pm 0,06$ мг/мл, что в 3,5 раза превышало показателей контрольной группы беременных без ПР ($P < 0,05$), тогда как у беременных в III – триместре уровень д-димера в среднем составило $1,6 \pm 0,2$ мг/мл, что в 8 раз превышал показателей контрольной группы без ПР и в 2,3 раза превышало показателей беременных с ПР во втором триместре ($P < 0,05$).

Следует отметить, что определение Д-димера и во время беременности является целесообразным, так как исследованиями доказано, что плазменный уровень Д-димера имеет тенденцию возрастания и обладает слабым прогностическим моментом для исключения диагноза тромбоза глубоких вен после 20 недель беременности. В период родов уровень Д-димера обычно сильно возрастает, а затем быстро снижается на 3-й день

после родов, и возвращается к нормальным значениям постепенно примерно через 4 недели. Д-димер является чувствительным маркером для определения синдрома диссеминированного внутрисосудистого свёртывания (ДВС-синдром), а также для оценки потенциального риска у больных с имеющимся ДВС-синдромом и для мониторинга в динамике начатой терапии. Установлено, что Д-димер является независимым фактором риска сердечно-сосудистой смертности, а также вместе с другими тромботическими факторами может играть роль потенциальных факторов риска развития ишемической болезни сердца (ИБС).

Тщательный анализ полученных результатов показал увеличение концентрации плазменного Д-димера у беременных с ПР возможно связано с сопутствующей патологией у обследованных пациенток (рис.2).

Рис.2. Показатели фоновых заболеваний у беременных с ПР (%)

Как следует из рисунка 2, среди фоновых заболеваний у беременных с ПР с выявленной высокой концентрацией Д-димера в сыворотке крови в 25,7% случаях диагностировали заболевание мпс (пиелонефрит), анемию - в 20%, хронический бронхит - 20%, гипертензию - в 11,4% и составило 67,3% случаев. Анализ количественной характеристики аутоантител Д-димера в сыворотке крови у беременных с ПР выявило увеличение концентрации в 6 раз по сравнению с показателями контрольной группы беременных без ПР и составило в среднем $1,2 \pm 0,1$ Мг/мл и имел статистически достоверный характер ($P < 0,05$). Тогда как концентрация Д-димера у беременных без ПР в среднем

Выводы:

Клинико-лабораторные исследования показали, что при ПР в 67,3% случаях отмечается повышения концентрации Д-димера в сыворотке крови.

метаболический синдром (ожирение) - в 2,8% случаях соответственно.

Таким образом, клинико-лабораторные исследования показали, что среди 52 беременных с ПР у 35 отмечается повышения концентрации Д-димера в сыворотки крови, что

составило в среднем $0,2 \pm 0,02$ Мг/мл соответственно.

Высокий показатель Д-димерасреди у беременных с ПР в основном отмечается в третьем триместре, что составило 66,6% (у 28 из 42) случаев. Повышение концентрации Д-димера обуславливает риск развития ДВС-синдрома, что является одним из прогностическим критерием определения акушерских осложнений. Высокий показатель Д-димера среди у беременных с ПР в основном отмечается в третьем триместре, что составило 66,6% (у 28 из 42) случаев.

References:

1. WHO, March of Dimes, Partnership for Maternal, Newborn & Child Health, Save the Children. Born too soon: the global action report on preterm birth. URL: http://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/born_too_soon/en/ (Accessed on May 04, 2012).
2. Сухих Г.Т., Серов В.Н., Адамян Л.В., Филиппов О.С., Баев О.Р., Клименченко Н.И., Тютюнник В.Л., Ходжаева З.С., Холин А.М. Преждевременные роды// Проблемы репродукции. - Москва, 2018. Т.24. - №56. - С. 56-79.
3. Белоусова В.С., Стрижаков А.Н., Тимохина Е.В., Свитич О.А., Богомазова И.М., Пицхелаури Е.Г. Преждевременные роды: от понимания патогенеза к тактике ведения. Акушерство, гинекология и репродукция. 2018. Т. 12. № 4. С. 47-51.
4. Matthews TJ, MacDorman MF, Thoma ME Infant Mortality Statistics From the 2013 Period Linked Birth/Infant Death Data Set.//Natl Vital Stat Rep. 2015;64(9):1.
5. Rodger MA, Betancourt MT, Clark P et al. The association of factor V leiden and prothrombin gene mutation and placenta-mediated pregnancy complications: a systematic

review and meta-analysis of prospective cohort studies // PLoS Med. 2010 Jun 15;7(6):e1000292 (195).

6. De Stefano V, Rossi E, Za T, Leone G. Prophylaxis and treatment of venous thromboembolism in individuals with inherited thrombophilia. Semin. Thromb. Hemost. 2006; 32(8), 767–780.